

YIGIRILGAN IPNI OHORLASH VA UNI QURITISHNI TADQIQ ETISH

X.K.Asranov, I.A.Soliev

Andijon mashinasozlik instituti

doi.org/10.5281/zenodo.11242884

Annotatsiya. Ohorlash (to‘qimachilikda) - yigirilgan ipga maxsus modda (ohor) shimdirish. Ohor kraxmal kislotalar, ishqorlar, sovun, yog‘lar, glitserin, antiseptik moddalar va boshqalardan tayyorlanadi. Asosan jun, paxta, lub tolalaridan yigirilgan ip ohorlanadi. Ohorlanmagan iplar mayda tukli xolatda bo‘ladi va bu ip to‘qimachilik dastgohining tig‘ tishlariga yopishib qolib, to‘qishga xalaqit beradi, ip salga uzilaveradi.

Kalit so‘zlar: Ohor, ohorlash jarayoni, ohor tayyorlash, yigirilgan ipni quritish, ohorlovchi va qurituvchi mashinalar, barabanli, kamerali, aralash va maxsus ohorlash mashinalari.

Kirish qism. Ohor tayyorlash uchun har xil moddalardan foydalaniladi. Ohorning asosiy tarkibiy qismi yelimlovchi modda hisoblanadi. Kraxmal sovuq suvda erimaydi, issiq suvda esa avval shishada quyuc yelimsifat suyuqlikka aylanadi. Kraxmaldan tayyorlangan ohorning kamchiligi uzoq saqlanmasligi va bakteriyalarga ta’sirchanligidir.

Tanda iplari zarur namlikni saqlash uchun ohorga atrof muxitdan nam shimadigan gigroskopik moddalar qo‘shiladi. Namlovchilar ohor eritmasini namlash qobiliyatini

oshiradi, uning tolalar orasiga kirib borishini va ip yuzasida bir tekis taqsimlanishini ta’minlaydi. Gigroskopik material sifatida ko‘pincha kaliy xlor, glitserin ishlatiladi.

1-rasm. Ohor tarkibidagi yelimlovchi va yordamchi mahsulotlar.

Zamonaviy ohorlashda uchta jarayon mavjud:

1. Kimyoviy-ohor tarkibidagi kimyoviy moddalarni tanlash va ulardan ohor tayyorlash.
2. Fizikaviy-ipni ohorlash, ya`ni uni yelimlovchi tarkib shimdirish va uni quritish.

3. Mexanikaviy yigirilgan g'altaklardan iplarni chuvash, turli g'altaklardan kelayotgan iplarni ajratish va toquv g'altagiga o'rash.

Asosiy qism. Ohorlash mashinasida yigirilgan iplar asosan suyuq holdagi ohorga botirilib, kerakli miqdordan ortiqchasi siqib chiqarilib, so'ngra quritiladi. Bu ishlarni bajarish uchun har bir ohorlash mashinasida quyidagi moslama va mexanizmlar bo'lishi kerak:

- keltirilgan tanda o'ralgan o'ramalarni o'rnatish, ulardan chuvilayotgan iplarni tarangliklarini bir xil va doimiyligini ta'minlovchi qurilma;

- tanda iplariga bevosita ohor singdiruvchi va ortiqcha miqdorini siqib chiqaruvi valiklar o'rnatilgan ohor idishi - taz;

- tanda iplaridan ohorlanish natijasida kerakligidan oshiq namlikni quritish qurilmasi;

- turli g'altaklardan kelayotgan tanda iplarni ajratuvchi xivichlar;

- tanda iplarini silliqqligini oshiruvchi emul'siyalovchi moslama;

- iplarni harakatga keltiruvchi va bir xil tezlik bilan to'quv g'altagiga o'rovchi mexanizmlar; ohorlash jarayonini nazorat qiluvchi, rostlovchi va boshqaruvchi qurilma va asboblari.

Ohorlash mashinalarining turlari ko'p bo'lib, ular asosan quritish usuliga qarab quyidagilarga bo'linadi: barabanli, kamerali, aralash va maxsus.

Barabanli ohorlash mashinalarida ohorlangan iplar bevosita isitilgan baraban sirtiga tegishi natijasida quritiladi.

2-rasm. Ohorlash mashinasining texnologik chizmasi.

Kamerali ohorlash mashinasida iplar kamera ichida harakatlanuvchi issiq havo ta'sirida quritiladi.

Maxsus usulda ohorlangan iplarni quritishda infra binafsha nurlaridan foydalanilgan. Bu usul eksperimental ohorlash mashinalarida qo'llanilib, ishlab chiqarishda keng qo'llanilmoqda.

Natijalar va muhokamalar. Yuqori sifatli ohorlangan yigiruv iplarini olish uchun ohorlash jarayonining texnologik ko'rsatkichlarini to'g'ri o'rnatish va saqlab turish kerak. Yuqori sifatli ohorlangan yigiruv iplarining to'quvchilik jarayonida

uzilishi kam bo‘ladi. Ohorlash jarayonining asosiy ko‘rsatkichlari quyidagilardan iborat:

- Ohorlash tezligi;
- Mashina zonalari bo‘yicha tanda ipining tarangligi;
- Ohorlashda iplarning cho‘zilishi;
- Siquvchi vallarning bosimi;
- Quritish harorati.

Bular o‘z navbatida ohor konsentratsiyasi, miqdori, iplarning cho‘zilishi, va namlik kabi ko‘rsatkichlarga ta‘sir etadi.

Ohorlash tezligi mashinadan vaqt birligida o‘tayotgan ip uzunligi bilan belgilanadi va mashinaning quritish qobiliyatiga bog‘liq bo‘ladi. Mashinaning quritish qismi tomonidan vaqt birligida bug‘lanayotgan suv miqdori mashinaning quritish qobiliyati deb ataladi.

$$V = \frac{Q \cdot 10^6}{a \cdot T \cdot n_T \cdot 60}, \text{ m/min}$$

Q - mashinaning quritish qobiliyati, kg/soat

a - namlik koeffitsienti ($a = 0.7 - 1$)

T - tanda ipining chiziqli zichligi

n_T - ohorlanayotgan tanda iplari soni

Barabanli ohorlash mashinalarida tezlik 30-150 m/min, kamerali ohorlash mashinalarida esa 12-80 m/minga teng. Iplarning sifatli ohorlanishini ta‘minlash uchun ohorlash tezligini tola turi, ip va to‘qimaning tuzilishiga qarab tanlash maqsadga muvofiqdir.

Xulosa. Yigirilgan iplarni ohorlashdan maqsad – iplarning pishiqligi va ishqalanishga chidamliligini oshirishdan iborat. Yakka yigiruv iplari to‘quvchilik jihozlaridan o‘tishda deformatsiyalanadi, cho‘ziladi, ishqalanadi, eziladi, shuning uchun iplarning tashqi tomonga chiqib turgan tolalari asosiga yopishtirilib, ma’lum darajada iplar ichiga ohor moddasi shimdirilib, tashqi tomoni silliq holatga keltiriladi, natijada, iplarning uzilishi kamayadi. Tikuvchilik va to‘quvchilik sanoatida eng katta muammolardan biri yigirilgan iplarning ish jarayonida uzilib ketishidir. Agar yigirilgan ip to‘liqligicha ohorlangan va ohor tarkibi talabga javob beradigan holatda bo‘lsa sanoatda bunday muammolar kuzatilmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Nikolayev S.D. va boshqalar. Iplarni to‘qishga tayyorlash jarayonlari nazariyasi va texnologiyasi. O‘zbekiston NMIU - Toshkent, 2005. - 200 b.

2. Алимбоев Э.Ш. Толалардан тўқимачилик маҳсулотлари ишлаб чиқаришнинг умумий технологияси, Тошкент, -Ўзбекистон|| 2006, 188 б.

3. Yusupbekov N.R., Muhamedov B.I., G‘ulomov Sh.M. Texnologik jarayonlarni boshqarish sistemalari. - T., O‘qituvchi“, 1997. - 704 b.

4. Artikov A. A., Musayev A. K, Yunusov I.I. Texnologik jarayonlarni boshqarish tizimi: - T.: 2002.